

Received-Makale Geliş Tarihi 10.01.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (128),446-454

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18818845

Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Sülü Akgül

<https://orcid.org/0000-0002-9147-9664>

Munzur Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Tunceli / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/05v0p1f11>

Sosyal Hizmet Perspektifinden Otizm Spektrum Bozukluğu ve Güçlendirme: Temple Grandin Filmi Üzerine Nitel Bir Analiz

Autism Spectrum Disorder and Empowerment from a Social Work Perspective: A Qualitative Analysis of the Film Temple Grandin

ÖZET

Bu çalışmada otizm spektrum bozukluğunun (OSB) Temple Grandin filmi üzerinden anlaşılması ve sosyal hizmet perspektifiyle analiz edilmesi hedeflenmektedir. OSB erken çocukluk döneminde meydana gelen, bireylerin sosyal etkileşim ve iletişimlerinde sınırlılıklara neden olan; aynı zamanda takıntılı davranışların eşlik ettiği nörogelişimsel bir yetersizliktir. OSB, geçmişte buzdolabı anne yaklaşımıyla açıklanırken günümüz koşullarında birden çok faktörle açıklanan bir zemin kazanmaktadır. Bu bilimsel dönüşüm sosyal hizmet disiplininde bireyi patoloji temelli “eksik” olarak değerlendiren yaklaşımların aksine bireyin potansiyeline odaklanan savunuculuk ve kazanım temelli yaklaşımların önünü açmıştır.

Bu bağlamda nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniğiyle analiz edilen çalışma, “klinik tanıdan öznelliğe: Temple Grandin örneğinde otizmin doğası” ve “güçlendirme yaklaşımı bağlamında sosyal destek ve potansiyelin keşfi” olmak üzere iki ana tema altında deşifre edilmiştir. Buna göre bireyin mikro düzeydeki potansiyel gücünün Dr. Carlock gibi eğitmenlerin sunduğu mezzo düzeydeki sosyal destek ağları ve ailenin ilgili tutumlarıyla değişebileceği ve makro düzeyde toplumun genel iyilik haline kazanımlar sağlanabileceği sonucu elde edilmiştir. Sosyal hizmet perspektifiyle kaleme alınan çalışma; “farklı ama eksik değil” inancıyla somutlaşan başarı öyküsünü, OSB’ye sahip bireylerin toplumsal izalasyon ve kurumsal bakım yerine duygusal ve bilişsel ihtiyaçlarına uygun ortamlar sağlandığında toplumsal hayata katılımlarının mümkünlüğünü göstermektedir. Güçlendirme yaklaşımının da önemini vurgulayan çalışma, biyografi türündeki bu filmin sosyal hizmet bakış açısıyla değerlendirilmesiyle müracaatçı sistemlerini yeniden anlamlandırmak adına da bir rehber niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Temple Grandin, Güçlendirme Yaklaşımı.

ABSTRACT

This study aims to understand autism spectrum disorder (ASD) through the Temple Grandin film and analyze it from a social work perspective. ASD is a neurodevelopmental disability that occurs in early childhood, causing limitations in individuals' social interactions and communication, accompanied by obsessive behaviors. While ASD was previously explained by the refrigerator mother theory, it is now understood to be caused by multiple factors. This scientific shift has paved the way for advocacy and gain-based approaches that focus on the individual's potential, as opposed to approaches within the social work discipline that evaluate the individual as “deficient” based on pathology.

In this context, the study, analyzed using the document analysis technique from qualitative research methods, has been deciphered under two main themes: “From clinical diagnosis to subjectivity: The nature of autism in the case of Temple Grandin” and “The discovery of social support and potential in the context of empowerment theory.” Accordingly, it was concluded that an individual's micro-level potential power can be changed by mezzo-level social support networks provided by educators such as Dr. Carlock and the relevant attitudes of the family, and that gains can be made at the macro level in terms of the general well-being of society. Written from a social work perspective, the study demonstrates the success story embodied by the belief that “different is not deficient,” showing that individuals with ASD can participate in social life when provided with environments suited to their sensory and cognitive needs, rather than facing social isolation and institutional care. Emphasizing the importance of the empowerment approach, the study also serves as a guide for reinterpreting referral systems by evaluating this biographical film from a social work perspective.

Keywords: Social Work, Autism Spectrum Disorder (ASD), Temple Grandin, Empowerment Approach.

1. GİRİŞ

Otizm, 1910'lu yıllarda İsveçli psikiyatr Eugen Bleuler tarafından şizofren bireylerde gözlemlenen “sosyal dünyadan kendini soyutlayarak odaklanmayı” tanımlamak için kullanılan bir kavram olduğu varsayılmaktadır (Williams ve Williams, 2010; Romanczyk, 2016). II. Dünya Savaşı sırasında ise Leo Kanner ve Han Asperger'in eş zamanlı çalışmaları yürüttüğü ve sosyal iletişim becerilerinde güçlük yaşayan çocuklar üzerine çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Bu çalışmalarda çocuklar, çevreleri ile sınırlı iletişim kuran, ben merkezli düşünen, dış dünyayla kopuk, ısrarlı ve tekrarlı motor davranışları olan, değişime direnç gösteren, kendini ifade etmede sınırlılıkları olan bireyler olarak ifade edilmektedir (Tidmarsh ve Volkmar, 2003; National Autism Center, 2011). Kanner tarafından daha geniş kapsamlı çalışma alanı bulan Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) kavramı, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-DSM üçüncü baskısında ilk kez bir tanı olarak yayınlanmıştır. Devam eden yıllarda DSM'nin yeni versiyonları yayınlanmış ve otizm kavramı burada çeşitli güncellemelerle tekrar tanımlanmıştır. En son tanım ise 2013 yılında DSM-5 ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı Uluslararası Hastalıklar Sınıflandırma Kılavuzunda güncellenerek yer almıştır. Ancak OSB tanısını belirlemede American Psychiatric Association (APA) tarafından belirlenen ve belirli aralıklarla güncellenen DSM ölçüleri yaygın olarak kullanılmaktadır (APA, 2013; Ülke-Kürkçüoğlu, 2017).

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), erken çocukluk döneminde ortaya çıkan; sosyal iletişim ile sosyal etkileşimde kalıcı eksiklikler ve kısıtlı, tekrarlayıcı davranış, ilgi veya etkinlik örüntüleri ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. OSB bilhassa erken çocukluk döneminden itibaren karşısındaki bireyle göz teması kuramama, ortak dikkat ve işaret etme davranışında ilgisiz ve yetersiz davranma, iletişim ve sosyal etkileşimdeki eksiklerin yanı sıra sosyal davranış, algısal fonksiyonlar, dil, tekrarlayan davranışlar ve ilgilerle kendini gösteren, yaşam boyu devam eden ve belirtileri ve şiddetinin bireyden bireye değişkenlik gösterdiği yaygın gelişimsel bozukluktur (APA, 2013; Çolak, 2016).

OSB'nin belirtileri DSM-5'te aşağıda yer aldığı şekilde sıralanmaktadır: (Bknz. Tablo 1)

Tablo 1. DSM-5 Tanı Kriterleri Çerçevesinde Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Belirtileri

Kategori A: Sosyal İletişim ve Sosyal Etkileşimde Yetersizlikler (3/3 sahip olmalı)	Kategori B: Kısıtlı, Yineleyici Davranışlar ve İlgi Alanları (en az 2/4 sahip olmalı)
A1. Sosyal-Duygusal Karşılıklık: Karşılıklı diyalog kurmada zorluk, ilgi ve duyguları paylaşmada sınırlılık, sosyal etkileşimi başlatma veya tepki vermede güçlükler.	B1. Stereotipik Hareketler ve Konuşma: Basit motor stereotipler (el çırpma vb.), nesnelere sıraya dizme, ekolali (kelime tekrarı) veya kendine özgü ifade kullanımı.
A2. Sözel Olmayan İletişim: Göz teması kuramama, beden dilini kullanmada yetersizlik, jest ve mimiklerin sınırlılığı veya sosyal mesajları anlamada güçlük.	B2. Rutinlere Bağlılık ve Aynılık İsrarı: Değişime karşı aşırı direnç, ritüelleşmiş sözel/sözel olmayan davranışlar, katı düşünme biçimleri ve günlük rutinlerin bozulmasına verilen tepkiler.
A3. İlişki Kurma ve Sürdürme: Farklı sosyal ortamlara uygun davranış geliştirememe, hayali oyun paylaşımında zorluk, akranlarla arkadaşlık kurmada ilgi eksikliği.	B3. Kısıtlı ve Yoğun İlgi Alanları: Yoğunluğu veya odağı bakımından alışılmadık, aşırı sınırlı ve sabit ilgi alanlarına sahip olma (Örn: nesnelere parçalarına aşırı odaklanma).
Kategori C (Gelişimsel Süreç): Belirtiler erken gelişim evresinde (genellikle çocuklukta) mevcut olmalıdır; ancak sosyal talepler bireyin kapasitesini aşana kadar tam olarak ortaya çıkmayabilir veya ileriki yaşlarda öğrenilmiş stratejilerle (maskeleme) gizlenebilir.	B4. Duyusal Hassasiyetler: Ses, doku, koku gibi duyuşal girdilere karşı aşırı veya çok az tepkisel; çevrenin duyuşal yönlerine karşı sıra dışı bir ilgi.
Kategori D (İşlevsel Bozulma): Belirtiler; sosyal, mesleki veya diğer önemli işlevsellik alanlarında klinik olarak anlamlı bir bozulmaya neden olmalıdır.	Kategori E (Ayrırcı Tanı): Bu bozukluklar, zihinsel yetersizlik veya küresel gelişimsel gecikme ile daha iyi açıklanamaz. OSB ve zihinsel yetersizlik sıklıkla birlikte görülür; her iki tanının birden konulabilmesi için sosyal iletişimin beklenen genel gelişim düzeyinin altında olması gerekir.

Kaynak: APA, 2013

Anlaşılabacağı üzere OSB, genellikle yaşamın ilk üç yılında belirti gösteren ve son yıllarda görülme sıklığı giderek artan bir gelişimsel bozukluktur. Spektrumdaki bazı bireylerin işlevsellik düzeyleri farklılık göstermektedir; bazı bireyler ortalama ya da ortalamanın üzerinde zihinsel işlevlere sahip olup yaşamını daha az destekle sürdürebilirken, bazıları ise daha ağır zihinsel yetersizlik, düşük düzey sözel iletişim ve sınırlı uyumsal davranışlar göstererek daha fazla desteğe ve eğitime ihtiyaç duyabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan güncel araştırmalar, her 36 çocuktan birinin OSB tanısı aldığını ortaya koymaktadır (Aksoy ve Diken, 2017; Hoş, 2021; Maenner vd., 2023; Ülke-Kürkçüoğlu, 2017).

Temple Grandin filmi ise otizmin bireyden bireye farklılık gösterebileceğini ortaya koyan, "farklı ama eksik değil" vurgusu ile bireyin güçlerine vurgu yapan yapımlar arasında yer almaktadır. Buradan hareketle çalışmanın temel amacı; OSB' yi sosyal hizmet perspektifiyle ele almak, film aracılığıyla otizmin doğasını ve nedenlerini tanıtmak ve bireyin potansiyeline yönelik inancı güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde tartışmaktır.

2. FİLMİN KÜNYESİ

- Filmin Adı: Temple Grandin
- Yönetmen: Mick Jackson
- Yapım Yılı: 2010
- Tür: Biyografi, Dram
- Senaryo: Christopher Monger, William Merritt Johnson (Temple Grandin'in "Emergence" ve "Thinking in Pictures" kitaplarından uyarlanmıştır.)
- Oyuncular (Baş rol): Claire Danes, Julia Ormond, David Strathairn, Catherine O'Hara.

3. FİLMİN ÖZETİ

Film, 1966 yılında otizm spektrum bozukluğuna (OSB) sahip genç bir kadın olan Temple Grandin'in, teyzesinin Arizona'daki sığır çiftliğine gitmesiyle başlar. Lise sonrası yaz tatilini geçirdiği bu çiftlik, Grandin'in hayvan davranışlarını gözlemlendiği ve kendi duyuşal dünyası ile dış dünya arasında köprü kurduğu temel mekân haline gelir. Çiftlikteki gözlemleri sırasında sığırların aşılabilirken sakinleşmesini sağlayan mekanik bir düzeneği (sıkıştırma ünitesi) fark etmesi, onun yaşamında bir dönüm noktası oluşturur. Kendi yaşadığı akut kaygı ataklarını yatıştırmak için bu sistemden esinlenerek geliştirdiği "sıkıştırma makinesi" (hug machine), film boyunca bireyin kendi gereksinimlerine yönelik geliştirdiği özgün bir baş etme mekanizması olarak vurgulanır.

Grandin'in eğitim hayatı, sosyal hizmet perspektifinden "çevresi içinde birey" yaklaşımının tipik bir örneğini sunar. Franklin Koleji'ndeki üniversite eğitimi sürecinde; yemekhane gibi kalabalık alanlarda yaşadığı duyuşal zorluklar ve akranları tarafından maruz kaldığı dışlanma, otizmlili bireylerin sosyal hayatta karşılaştığı yapısal engelleri somutlaştırır. Okul yönetiminin, Grandin'in sakinleşmek için kullandığı düzeneği bir anomali olarak görerek odasından atması üzerine Grandin, bilimsel bir yöntemle cihazın diğer öğrenciler üzerindeki etkisini test ettiği bir araştırma yaparak yönetimi ikna etmeye çalışır. Bu araştırmasından düşük not almasından sonra filmin anlatısı bir anda Temple'ın lise yıllarındaki fen öğretmeni Dr. Carlock ile olan ilişkisine odaklanarak devam eder. Dr. Carlock, Grandin'in "resimlerle düşünme" yeteneğini ve görsel hafızasının gücünü keşfeden, ona bir "tanı"dan ziyade bir "potansiyel" olarak yaklaşan en önemli sosyal destek figürüdür. Annesinin, Grandin'i bir hastaneye yatırmak yerine eğitime yönlendirme kararlılığı ve Dr. Carlock'un akademik rehberliği, Grandin'in yükseköğretimdeki başarısının zeminini hazırlar.

Üniversite sonrası Arizona Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine başlayan Grandin, burada hem otizmlili bir birey hem de bir kadın olarak hayvancılık sektöründeki cinsiyetçi ve geleneksel kalıplarla mücadele eder. Hayvanların sakinliğini koruyarak verimliliği artıran insancıl sistem tasarımları başlangıçta reddedilse de Grandin'in bilimsel makalelerinin yayınlanması ve kararlılığı sayesinde kabul görmeye başlar. Film, 1981 yılında Grandin'in katıldığı Ulusal Otizm Kongresi'nde tesadüfen söz alarak kendi başarı öyküsünü paylaşmasıyla sona erer. Grandin, bu konuşmasıyla hem otizmlili çocukları olan ailelere bir umut ışığı olur; hem de farklılıkların toplumsal katkıya dönüşebileceğini kanıtlar.

4. YÖNTEM

Çalışma, Colorada Devlet Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan ve kendisi de dört yaşında OSB tanısı alan Temple Grandin'in hayatını konu alan Temple Grandin filminin nitel yolla analiz edilmesi ve sosyal hizmet perspektifiyle kritik edilmesiyle oluşmuştur.

Nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analiz tekniğinde görsel malzemelerden faydalanarak film analizi yapılması mümkün olmaktadır. Bu bağlamda filmler, videolar, fotoğraflar araştırmacılara veriler sağlamaktadır. Bu teknik ile yüz ve beden ifadelerini birden fazla kere ve farklı aralıklarla izleme imkânı elde edilmiş olunur. Yine tekrar edilmesi güç ve nadiren oluşan olay ve olguların tespit edilmesine olanak sağlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2021).

Analiz sürecinde film birden fazla kere izlenmiş ve OSB tanımaya ve anlamaya dair önemli sahneler yazılı metin haline dönüştürülmüştür. Deşifre edilen metin sosyal hizmet bakış açısıyla iki ana temaya (klinik tanıdan öznelliğe: Temple Grandin örneğinde otizmin doğası ve güçlendirme yaklaşımı bağlamında sosyal destek ve potansiyelin keşfi) ayrılarak analiz edilmiştir. Temaların dağılımı (Şekil 1) ve kelime bulutuna (Şekil 2) dair görseller MAXQDA 2024 programı kullanılarak elde edilmiştir.

Çalışmanın tamamı sosyal hizmet bakış açısı ve sosyal hizmetin öğretileri temelinde değerlendirmeye alınmış, filmde seçilen replikler de bu minvalde seçilerek çalışmaya aktarılmıştır. Çalışmada yer alan analizler filmin Türkçe çevirisi referans alınarak gerçekleştirilmiştir. Kaynak dil ile hedef dil arasındaki anlamsal farklılıklar ve çeviri sürecinden kaynaklanabilecek olası ifadesel sapmaların analiz üzerindeki etkileri çalışmanın sınırlılıkları arasında yer almaktadır.

5. BULGULAR ve TARTIŞMA

Bu bölümde Temple Grandin filmi üzerinden elde edilen veriler otizmin doğası, nedenleri ve bireyin yaşamındaki etkileri ile bu etkilerin sosyal hizmetin temel taşlarından biri olan güçlendirme yaklaşımıyla nasıl dönüştürülebileceği ekseninde analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ekseninde iki ana tema belirlenmiştir. Elde edilen temalara ilişkin görsel aşağıdaki şekilde verilmiştir. (Bkz. Şekil 1).

Yaratıcı Kodlama

Şekil 1. Ana Temalar

Belirlenen iki ana tema kapsamında filmde en sık vurgulanan ve OSB dair temel dinamikleri simgeleyen kavramlar kelime bulutu analizi ile somutlaştırılmıştır. Elde edilen kelime bulutuna ilişkin görsel aşağıdaki şekilde verilmiştir. (Bkz. Şekil 2).

Şekil 2. Temple Grandin Filmi Kelime Bulutu

Şekil 2’de elde edilen kelime bulutu, filmin repliklerinin analiz edilen kısmına ait olup bağlaçların hariç listesine eklenmesi sonucu elde edilmiş ve çalışmanın konusu kapsamında analize tabi olan repliklerden elde edilmiştir. Buna göre “Temple Grandin/Temple, otizm/otistik, dönme, sığır/lar, at/lar, sıkıştırma makinesi/kucaklama makinesi, farklı, eksik değil, okul, bilim, makale, doktor (Dr. Carlock), resim/ler, anne, arkadaş gibi kavramların ön plana çıktığı görülmektedir.

5.1. Klinik Tanıdan Öznelliğe: Temple Grandin Örneğinde Otizmin Doğası

OSB, alanyazında belirli tanı ve kriterlerle sınırlandırılmış olsa da Temple Grandin örneği bireyin iç dünyasında öznel ve dinamik bir gerçekliğe dönüştüğünü sosyal hizmet bakış açısıyla ortaya koymaktadır. Bu bağlamda filmde otizmlili bir bireyin özellikleri ve neler yapabileceği zamansal sıçramalarla izleyiciye aktarılmıştır.

Temple'ın üniversiteye gitmesinin ardından odasına girdiği ilk an da yaşadığı yeni duygu durumu ve endişe anı annesinin zihninde 1951 yılında doktora gittiği ve ilk kez otistik tanısının konduğu o güne gitmesine neden olur. Bu sahnede doktor ve anne arasında geçen diyalog otizmin o dönemdeki algılanış biçimi ve sosyal hizmetin reddettiği patoloji odaklı bakış açısını çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır.

Doktor: Diğer çocuklarla oynamakla ilgileniyor mu?

Anne: Hayır pek değil.

Doktor: Ve hala konuşmuyor!

Anne: O kâğıt yırtmayı seviyor.

Doktor: Şey yaşı ne demiştiniz?

Anne: 4... 4 yaşında ve hayır henüz konuşmuyor. Geçici bir dönem olduğuna eminim.

Doktor: Çocuğunuzun otistik olduğuna şüphe yok.

Anne: Otistik! Bunun anlamı nedir?

Doktor: Çocuklara özgü şizofreni (Temple Grandin, 2010).

OSB'ye dair ilk çalışmalarda bilhassa Bleur tarafından 1911 yılında yapılan çalışmalarda otizm; "yetişkin şizofrenisi" olarak dış dünyadan kendini tamamen soyutlayan bireyler için; 1943 yılında Kanner'ın 11 çocuk üzerinde yaptığı çalışma sonrasında şizofrende farklı olduğu belirtilerek tanımlanmıştır. Ancak biyolojik teorinin hâkim olduğu 1960-80 yılları arası dönemde OSB'nin biyolojik temelli bir hastalık olduğu kabul edilmiştir (Tidmarsh ve Volkmar, 2003; Williams ve Williams, 2010). Bu durum ise filmde çarpıcı bir biçimde yansıtılmakta ve otizmin o dönemki nitelendirmesi olan "şizofreni" nitelemesiyle, bireyin potansiyelini yok sayan patoloji odaklı yaklaşımın yıkıcı etkilerini gözler önüne sermektedir.

Temple'ın annesinin durumu sorgulaması ve kabullenmek de zorlanması üzerine doktor eşyle (Temple'ın babasıyla) konuşmak istemiş, hastalığın nedeni olarak ise annenin ilgisizliği ve yeterince destek olamayışına da bağlamıştır. Annesi ise bu durum karşısında yıkılmış ve sevgi göstermesine rağmen Temple'dan ilgi göremediğini ifade etmesiyle sahne sonlandırılmıştır.

Anne: Ama bebekliği son derece normaldi. Sonra birden değişti. Ben de nasıl olduğunu bilmek istiyorum.

Doktor: Anladığımızı pek... belki kocanızın beni araması daha iyi olur.

Anne: Kocam çok meşgul bir insan ve ben Harvard mezunuyum. Yani beni neden denemiyorsun?

[...]

Doktor: ... Çocuğun anneye arasında bir kopukluk olabilir. Annenin ilgisiz olmasından bahsediyorum ve soğuk. Sevgi arayan çocuğu olumsuz etkiliyor (Temple Grandin, 2010).

OSB üzerine yapılan ilk çalışmalarda; otizmlili bireylerde belirgin fiziksel farklılıklar olmayışından kaynaklı biyolojik kökenli bir neden aranmaktan ziyade annelerin ilgisiz, soğuk ve şefkatsiz tavırlarından kaynaklandığı, çocukların bu tavırları içselleştirdiği inancı savunulmuştur. Bu görüş "buzdolabı anne" ifadesiyle nitelendirilmiş ve bu anneler toplum tarafından suçlanıp dışlanmıştır. Kendi de otistik özelliklere sahip bir çocuk sahibi olan Psikolog Bernard Rimland'ın 1956 yılında yaptığı çalışmalar bu algının değişmesine öncülük etmiştir. Rimland, OSB'nin annelerin davranışlarından bağımsız genetik bir rahatsızlık olduğunu öne sürmüştü; 1965 yılında Amerika Otizm Cemiyeti'nin kurulmasına öncülük etmiş; 60'lı yıllarda ise daha geniş çaplı örgütlenmeler faaliyet göstermiş ve 70'li yıllarla birlikte biyolojik çalışmaların dayanakları önem kazanmaya başlamıştır (Glennon ve Miller-Kuhaneck, 2004; Kırcaali-İftar, 2018; Kurt 2018). Bu durum filmde de işlenmiş ve neticede sosyal hizmetin bütüncül yaklaşımı çerçevesinde bireyi sistematik ve bütüncül bir bakış açısıyla ele almanın önemi değer kazanmıştır.

Günümüzde OSB'ye sahip bireylerin nedenlerine ilişkin yapılan çalışmalar genetik ve çevresel risk faktörleri ve olası etkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlar arasında; ileri anne baba yaşı, gebelik sırasında meydana gelen durumlar (enfeksiyon, obezite, hipertansiyon vb.), anneye bağlı bozukluklar, gebelik esnasında annenin ilaç veya madde kullanımı, annenin beslenme yetersizlikleri, gebelik sırasında meydana gelen hastalıklar, yenidoğan sorunları/olayları, düşük doğum ağırlığı, beyin hasarı veya beynin fonksiyonlarındaki bozukluklar, nörokimyasal bozukluklar, emosyonel gelişim bozuklukları yer almaktadır. (Andrade, 2025; Lord vd., 2020; Love vd., 2024; Masini vd., 2020). Çocukluk çağı aşırı ile OSB'nin gelişimi arasında bir bağlantı olmadığı ise elde edilen bulgular arasında yer almaktadır (Taylor vd., 2014).

Filmde OSB tanısına sahip bireylerin özellikleri de Temple üzerinden sürekli anlatılmaktadır. Temple'ın göz teması kurmaktan kaçınması, arkadaşlık kurmakta güçlük çekmesi, sarılma ve yakın temastan hoşlanmaması, dil gelişiminin yaşlılarına göre geride kalması (dört yaşına kadar konuşamaması), kelimeleri sık sık tekrarlaması, takıntılı alışkanlıklarının olması (sadece jöle yemesi gibi), fazla ses ve ışıktan (uyarıcıdan) rahatsız olması gibi özellikler sıklıkla işlenmekte ve zaman zaman bazı repliklerle de izleyiciye doğrudan aktarılmaktadır. Bilhassa Temple'ın başkalarının düşündüğü veya hissettiğini anlamakta zorluk yaşadığına dair yaşadığı güçlük aşağıda yer aldığı şekilde sunulmaktadır.

Teyze: Diğer öğrencilere ayak uyduramamaktan mı korkuyorsun?

Temple: Hayır. Ben aptal değilim.

Teyze: Aptal olduğunu söylemedim zaten.

Teyze: Evden uzaklaşmak mı korkutuyor? [...] Neden üniversiteye gitmek istemiyorsun?

Temple: İnsanlar! İnsanları anlamıyorum. En azından okuldaki insanları anlamıyorum. Bazıları arkadaşım olsa bile.

Teyze: Anlamadığın ne?

Temple: Kızlar erkekler için deliriyor. Aptal pop gruplarından, giysilerden konuşuyorlar. Ben mutlu olduğum halde neden huysuzsun diyorlar. Mutluyum diyorum. Ama onlar mutlu görünmüyorlar diyorlar. Merak ediyorum düşüncelerimi, mutlu olup olmadığımı nasıl görebiliyorlar. Konuştuklarından da hiçbir şey anlamıyorum (Temple Grandin, 2010).

OSB'li bireylerde en genel haliyle kişilerarası iletişimde sorun yaşama, sosyal ilişki ve sosyal gelişimde yaşlılarından farklı olma, ilgi alanları ve faaliyetlerde kısıtlılık ve kendini tekrarlama (Samsunlu, 2019) davranışlarının görüldüğü bilinmektedir. Lakin bu özelliklerin dereceleri ve özellikleri bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir.

Temple Grandin örneği, OSB'nin klinik bir tanı olmanın çok ötesine geçtiğini ifade edilen bu farklılıklara da vurgu yaparak bireyin duyuşsal, bilişsel ve sosyal dünyasına yönelik bir bakış açısı kazandırılmasının ve sosyal hizmet bilimi açısından da bireyin yaşadığı çevre içerisinde ait olduğu diğer tüm sistemlerle birlikte ele alınarak bütüncül bir iyilik halinin kazandırabileceğinin mümkün olduğunun de kapılarını aralamaktadır.

5.2. Güçlendirme Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Destek ve Potansiyelin Keşfi

Sosyal hizmet disiplini OSB'yi, hastalık gibi gören tıbbi modelin aksine bireyin var olan potansiyelini, hakları ve çevresel sistemlerle etkileşimini merkeze alan güçlendirme yaklaşımının öğretileri bağlamında ele alır. Filmde sunulan Temple Grandin'in yaşam öyküsü bu bağlamda adeta önemli bir gösterge ve ilham kaynağıdır. Film OSB'nin toplumsal bir yük olmaktan ziyade desteklendiğinde bireylere ilham veren bir başarı öyküsüne dönüşebileceğini güçlendirme yaklaşımının öğretileriyle pekiştirerek sunmaktadır.

Bireyin güçlendirerek topluma kazandırabileceğinin ilk somut örneği Temple'ın annesinin dört yaşında ilk kez OSB tanısı konulduğu anda doktorun hastaneye yatırılması gerektiğini söylemesine rağmen ona ve potansiyeline var olan inancı ve mücadeleyi konu almasıyla sunulmaktadır. Bu durum filmde aşağıda yer alan diyaloglarla yansıtılmaktadır.

Anne: Peki bunu ne zaman atlatacak. Yani yapılması gereken şey ne?

Doktor: Genel olarak hastanede tedavi öneriyoruz. [...] Kızınız muhtemelen hiç konuşamayacak ve korkarım bunun bir tedavisi yok. Ben onu hastaneye yatırmaktan bahsediyorum.

Güçlendirme yaklaşımı; var olan güçlerin kullanılmasını engelleyen sosyal ve kişisel engellerle mücadele ederek, bireylerin özgüven ve kapasiteleri artırılarak, eksikliği olan insanlara da var olan potansiyel gücünü yeniden kazandırma, bireylere kendi hayatları hakkında karar ve eylem gücü kazandırmayı amaçlamaktadır

(Payne, 2020). Güçlendirmenin doğasında bireylerin potansiyellerinin önündeki engellerin aşılması ve kendi güçleri ve gerçeklikleriyle yeniden yüzleşebilmesi yer almaktadır. Filmde bu vurgu, Temple'ın lise ve üniversite hayatına atılması sonrasında da akademik kariyerini devam ettirmek istemesi ve bunun için mücadeleleri sık sık sunulmaktadır. Bilhassa Temple'ın yapısal sorunlarla her karşılaştığında kendi potansiyeline olan inancını desteklemesi fen öğretmeni Dr. Carlock üzerinden yansıtılmış ve bu engeller kilit figürleri ile sembol edilmiş (kapalı kapılar) ve her kapının açılması bu engelin de kalkabileceği/aşılabilirliği gerçeği ile sembolize edilmiştir. Yine burada bireyin istemesi ve kendine inanması gerektiğinin önemi de sıklıkla izleyiciye hissettirilmiştir. Bu yöndeki diyaloglar aşağıda yer aldığı gibidir:

Dr. Carlock: Temple senin çok özel bir beynin var. Bunu biliyor musun? Dünyayı başkalarının göremediği bir yolda görüyorsun ve bu büyük bir avantaj. Ne biliyor musun? Eğer aptallık etmeyip bu yeteneğini geliştirmeyi seçseydin kolayca bir üniversiteye gidebilirdin.

Temple: Üniversitede ne yapacağım?

Dr. Carlock: Bu beyinle istediğini yapabilirsin. Birini seçmen yeter (Temple Grandin, 2010).

1981 yılında annesiyle birlikte Ulusal Otizm Sempozyumu'na katılan Temple kendi gücüne olan inancın önemini aşağıda yer alan sözlerle aktarmaktadır.

Temple: Bence dönmek güzel şey, yuvarlamak da... Kendi etrafında dönme sonunda sinir sistemini sakinleştiriyor. Sarılamamayı telafi etmenin de bir yolu olabilir. Başkalarının sarılması ürkütücü gelebiliyor. Ama ama yuvarlanmak veya yüzeylere sürtünmek normal çocukların kucaklamayla hissettiği rahatlama duygusunu sağlıyor. [...] Ben sarılma duygusuna ihtiyaç duyuyorum. Bu yüzden içine girip kucaklandığım bir makine yaptım ve sonrasında çok değiştim. Daha sosyal biriyim. 4 yaşuma kadar konuşamamıştım ama şimdi yüksek lisans yaptım ve doktora için çalışıyorum (Temple Grandin, 2010).

Erbay (2019)'ın da aktardığı üzere birey pasif bir biçimde yardım alan değil, aktif bir biçimde kendine yardım eden kişidir. Güçlendirme de bu minvalde bireylere yaklaşım sunmakta eleştirel düşünme ve savunuculuğu da odağına almaktadır. Beckett (2006)'in 'güce duyarlı' uygulama olarak adlandırdığı bu durum, bireylerin kendi kararlarını verme ve kararlara katılma sürecinde doğrudan aktif olma durumunu da ifade etmektedir.

Aynı sempozyumda sözlerine aşağıda yer aldığı şekilde devam eden Temple gücünü ve başarılarını anlatarak birçok insana da ilham kaynağı ve umut ışığı olmuştur. Yine bu mücadelede annesinin desteğinin önemine de vurgu yapan Temple sözlerine aşağıda yer aldığı şekilde devam etmiştir.

Temple: Otistik insanların çoğu seslere ve renklere karşı aşırı hassastır. Aşırı uyarılma zarar veriyor. İnsanların bir ağızdan konuşmaları bizde paniğe yol açabiliyor. [...] Ben iyileşmedim. Hep otistik kalacağım. Annem benim hiç konuşamayacağıma asla inanmadı ve konuşmayı öğrendiğimde beni bir okula götürdü. Okuldaki ve evdeki kurallar ve kaideler çok önemliydi. Beni çok zorladılar ama şanslıydım. Bütün bunlar bende işe yaradı. Anladığımdan emin olmak için herkes çok uğraştı. Farklı olduğum doğrudu. Ama eksik değildim ve bir yeteneğim var. Dünyaya yeni yolla bakabiliyorum ve onların asla görmediği detayları görebiliyorum. Annem beni kendime yetebilmem için zorladı. Tatillerde teyzemin çiftliğinde çalıştım. Yatılı okula ve üniversiteye gittim. Bütün bunlar başta bana çok rahatsız hissettirdi ama yeni dünyalara açılan kapılar oldular (Temple Grandin, 2010).

Filmde yer alan 'farklıyım ama eksik değilim' ifadesi hem sosyal hizmetin hem de güçlendirme yaklaşımının temel anlayışını yansıtmakta; bireyin sınırlılıkları yerine özgün yetenekleri ve dünyaya yeni bir yolla bakabilme becerisine odaklanabilmesinin mümkün olduğunu görünür kılmaktadır.

6. SONUÇ

OSB'nin tarihsel gelişimine bakıldığında başlangıçta anneleri suçlayan indirgemeci bir anlayıştan daha bilimsel bir temeli olan tıbbi/medikal modele, 1970'li yıllardan itibaren ise güçlendirme yaklaşımının medikal modele tepki olarak gelişmesiyle birlikte daha hak temelli, insan merkezli ve savunuculuk odaklı bir bakış açısına dönüşüm yaşandığı görülmektedir.

Bu geçişin konu edildiği Temple Grandin filmi, biyografik bir nitelik taşımasına ek olarak, OSB'nin doğası, nedenleri, OSB'li bireylerle ilgili nelerin bilinmesi gerektiği ve bireyin var olan potansiyeline inanıldığında neleri başarabileceğinin öyküsünü anlatmaktadır. Bu uğurda yaşamı boyunca birçok farklı engelle karşılaşan

Grandin, bu zorlukları birer aşılmaz bariyer olarak değil, geçilmesi gereken bir kapı ve yeni fırsatlara açılan birer anahtar olarak değerlendirerek nöroçeşitliliğin gücünü tüm dünyaya kanıtlamıştır.

Film ısrarla OSB'li bireylerin farklı ama eksik olmadığı gerçeğini vurgulayarak çevresi içerisinde birey anlayışıyla sosyal hizmetin güçlendirme, hak temelli yaklaşım ve savunuculuk rolleriyle tam bir uyum içindedir. Yine film bireyi yalnızca tıbbi bir tanı üzerinden tanımlayıp kurumsal yapılara hapsedmeyi öngören geleneksel anlayışın aksine, var olan potansiyeline inanıldığı ve çevresel mekanizmalarla desteklendiği takdirde en kısıtlı görülen alanlarda dahi bireysel başarının ve toplumsal katılımın mümkün olduğunu kanıtlayan güçlü bir sosyal hizmet perspektifi sunmaktadır.

KAYNAKÇA

- Aksoy, V. & Diken, İ. H. (2017). Otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklar için eğitsel değerlendirme ve öğrenme hızı öngörüsü kayıt formlarının psikometrik niteliklerinin belirlenmesi. *Elementary Education Online*, 16(1), 60-77.
- American Psychiatric Association [APA] (2013). *Diagnostical and statistical manual* [Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı] (5. Baskı; DSM-5). American Psychiatric Publishing.
- Andrade, C. (2025). Autism spectrum disorder, 1: Genetic and environmental risk factors. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 86(2), 25f15878.
- Beckett, C. (2006). *Essential theory for social work practice*. Sage Publication
- Çolak, A. (2016). Otizm spektrum bozukluğunu anlamak. A. Cavkaytar (Ed.), *Otizm spektrum bozukluğu içinde* (ss. 21-52). Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
- Erbay, E. (2019). Güç ve güçlendirme kavramları bağlamında sosyal hizmet uygulaması. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 19(42), 41-64. <https://doi.org/10.21560/spcd.vi.546674>
- Glennon, T.J. & Miller-Kuhaneck, H. (2004). Introduction to autism and the pervasive developmental disorders. In Miller-Kuhaneck, H. (Ed.). *Autism: A comprehensive occupational therapy approach*. 2nd ed. Bethesda, MD: American Occupational Therapy Association.
- Hoş, G. (2021). Farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri. G. İnce ve E. Deretarla-Gül (Ed.), *Spor bilimlerinde özel eğitim ve kaynaştırma içinde* (ss. 1-25). Pegem Akademi.
- Kırcaali-İftar, G. (2018). Otizm spektrum bozukluğuna genel bakış. E. Tekin-İftar (Ed.), *Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri içinde* (ss. 1-24). Vize Akademik.
- Kurt, O. (2018). Otizm spektrum bozukluğu ve bilimsel dayanaklı uygulamalar. E. Tekin-İftar (Ed.), *Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri içinde* (ss. 59-96). Vize Akademik.
- Lord, C., Brugha, T. S., Charman, T., Cusack, J., Dumas, G., Frazier, T., Jones, E. J. H., Jones, R. M., Pickles, A., State, M. W., Taylor, J. L., & Veenstra-VanderWeele, J. (2020). Autism spectrum disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, 6(1), 1-23. <https://doi.org/10.1038/s41572-019-0138-4>
- Love, C., Sominsky, L., O'Hely, M., Saffery, R., & Vuillermin, P. (2024). Prenatal environmental risk factors for autism spectrum disorder and their potential mechanisms. *BMC Medicine*, 22(1), 393. <https://doi.org/10.1186/s12916-024-03617-3>
- Maenner, M. J., Warren, Z., Williams, A. R., Amoakohene, E., Bakian, A. V., Bilder, D. A., Durkin, M. S., Fitzgerald, R. T., Furnier, S. M., Hughes, M. M., Ladd-Acosta, C. M., McArthur, D., Pas, E. T., Salinas, A., Vehorn, A., Williams, S., Esler, A., Grzybowski, A., Hall-Lande, J., Nguyen, R. H. N., ... Shaw, K. A. (2023). Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years - Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020. *Morbidity and mortality weekly report. Surveillance summaries*, 72(2), 1-14. <https://doi.org/10.15585/mmwr.ss7202a1>
- Masini, E., Loi, E., Vega-Benedetti, A. F., Carta, M., Doneddu, G., Fadda, R., & Zavattari, P. (2020). An overview of the main genetic, epigenetic and environmental factors involved in autism spectrum disorder focusing on synaptic activity. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(21), 8290. <https://doi.org/10.3390/ijms21218290>
- Mickle, J. (Yönetmen). (2010). *Temple Grandin* [Film]. Amerika Birleşik Devletleri: HBO Films.

- National Autism Center (2011). Evidence-based practice autism in the schools. A Guide To Providing Appropriate interventions to students with autism spectrum disorders. Randolph, Massachusetts.
- Payne, M. (2020). *Modern sosyal hizmet kuramı* (K. Karataş, Çev. Ed.). Nika Yayınevi.
- Romanczyk, R. G. (2016). Prolouge and introduction. R. G. Romanczyk ve J. McEachin (Eds.), *Comprehensive models of autism spectrum disorder treatment: points of divergence and convergence* içinde (ss. 1-6). Springer International Publishing.
- Samsunlu, Ö. (2019). Erken çocukluk döneminde otizm/otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklar ve eğitimleri. B. Yüksel (Ed.), *Erken çocukluk döneminde kaynaştırma* içinde (ss. 218-238). Hedef Yayıncılık.
- Taylor, L. E., Swerdfeger, A. L., & Eslick, G. D. (2014). Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. *Vaccine*, 32(29), 3623–3629. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.04.085>
- Tidmarsh, L., & Volkmar, F. R. (2003). Diagnosis and epidemiology of autism spectrum disorders. *Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie*, 48(8), 517–525. <https://doi.org/10.1177/070674370304800803>
- Ülke-Kürkçüoğlu, B. (2017). 0-6 yaş arasındaki otizm spektrum bozukluğu olan çocukların özellikleri. Ö. Diken (Ed.), *Gelişimsel desteğe gereksinimi olan okul öncesi çocuklar (0-6 yaş) ve özellikleri* içinde (ss. 98-117). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Williams, B.F., & Williams, R.L. (2010). *Effective Programs for Treating Autism Spectrum Disorder: Applied Behavior Analysis Models* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203855034>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.